

O`RTA ASR FARG`ONA SHAHARLARI XUSUSIYATLARI

Mamathalilova Mohinur Valisher qizi

O`zbekiston Xalqaro islom akademiyasi II kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`rta asrlarda Farg`ona va Andijon hududlarida joylashgan ko`hna shaharlar, xususan, Dalvarzintepa, Marg`ilon, Oqtepa, Mingtepa kabi shaharlar haqida bizga noma'lum manbalar haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar: tarixshunoslik, shaharlar, yodgorlik, tamoyillar, arxeologik, dehqonchilik, kompleks, topilma, poliografiya, agroirrigatsiya.

O`tgan asr tarixshunosligida uzoq vaqt Farg`ona vodiysidagi shaharsozlik madaniyatini o`rganishga unchalik e`tibor berilmadi. E`lon etilgan ishlarda esa vodiya shahar madaniyati boshlang`ich davri "yoshartirildi". Masalan, Andijon viloyatidagi Dalvarzinni ilk shahar yodgorligi ekanligiga shubha bilan qaraldi. Holbuki, o`tgan asrning 70-yillaridayoq Dalvarzindagi ilk shahar belgilari arxeologik materiallar asosida ishlab chiqilgan edi (Zadneprovskiy, 1973. S.17-20). Demak, vodiya shaharsozlik tamoyillari qarayib 3000 yillik tarixiy yo`lni bosib o`tdi. Ushbu satrlar muallifining oldingi tadqiqotchilar fikrlariga tayanib bildirgan xulosasi bo`yicha mil. avv. X-VIII asrlarda Farg`ona vodiysida ilk shahar belgilari Dalvarzinda shakllangan edi va bu arxeologik davrlashtirish bo`yicha vodiya qadimgi dehqonchilik madaniyatining 2- bosqichiga to`g`ri keladi (fanda Chust madaniyati deb yuritiladi). Unga ko`ra Chust madaniyati arxeologik materiallari mil. avv. XII-VIII-VII asrlar bilan belgilanadi (Matbabaev, 1999).

Ushbu xronologik davr bizningcha arxeologik nuqtai nazardan qabul qilsa bo`ladigan sanadir. Sababi, bu madaniyatning eng ko`hna materiallarini Janubiy Turkmaniston komplekslari bilan solishtirish natijasi Chust-Dalvarzin quyi qatlamlarini bundan qadimiylashtirib bo`lmasligini ko`rsatmoqda, yuqori madaniy qatlamlarni esa bundanda "yoshartirib" bo`lmaydi, sabab Chust madaniyatidan so`ng davrlashtirishda keyingi madaniyat - Eylaton-Oqtom yodgorliklari keladi va bu kompleks oldingidan farq qiladi. Shuning uchun tabiiy ravishda Dalvarzin o`z

tarixi ibtidosida uncha katta bo'lmagan yashash punkti edi va faqat ikkinchi bosqichdagina Dalvarzin ilk shahar sifatida vodiyning madaniy, hunarmandchilik, savdo markaziga aylandi (Matboboev, 2002. 8-b.). Dalvarzin qurilishi tarixi bir necha davrlardan iborat ekanligi keyingi arxeologik tekshirishlardan ma'lum bo'lmoqda (Matbabaev i dr.,2005). Demak, Farg'ona vodiysidagi ilk shahar qoldig'i-bu Dalvarzin yodgorligidir va bu xulosani ko'plab farg'onashunoslar, boshqa hududda ishlaydigan arxeolog-tarixchilar tan olishadi (Sagdullaev, 1996. S. 103). Keyingi Eylaton-Oqtom madaniyati davridagi (mil. avv. VII-VI-III asrlar) vodiydagi eng katta shahar Eylaton yodgorligidir (maydoni 200 ga) (Andijon viloyati). Antik va ilk o'rta asrlarda vodiya shaharsozlik gullab-yashnaydi. Ma'lumotlarga ko'ra 70- 100 ta katta-kichik shahar faoliyat ko'rsatgan. Bu davrda maydoni katta, murakkab tuzilgan va arklarga ega bo'lgan yodgorliklar arxeologik jihatdan qayd etilgan. Bularga Sho'rabashot (70 ga), Mingtepa (38 ga), Qaynovot (15 ga), Qoradaryo (10 ga), Oqtepa (12 ga), Uchqo'rg'on (12 ga), Qo'rg'ontepa (7,5 ga), Pop-Balandtepa (9 ga), Axsikent, Quva (12 ga), Andijon kabilar kiradi.

IX asrdan e'tiboran Farg'ona vodiysida o'rta asrlar shaharlari tarixida taraqqiyot va inqiroz, urushlar va bosqinchiliklar davri boshlanadi. Bu shaharlar to'g'risida arxeologik va yozma manbalar ma'lum. Hozirda o'rta asr manbalaridan foydalangan holda umumiy xarakterda yozilgan maqolalar mavjud (Anarbaev, 2000. S. 110-113; Bгыkina, 2003. S. 33-37). Biroq o'rta asr shaharlari moddiy madaniyati komplekslari boshqa hududlarga nisbatan vodiya sust e'lon etilgan, umumlashma ishlar umuman yo'q. Demak, galdagi vazifa - bu bo'shliqni to'ldirish kerak. Al-Istahriyning "Kitob al-masolik va-l-mamolik" asarida Farg'ona vodiysi hududlarini Quyi Nisya, Yuqori Nisya, Asbara, Nuqad, Miyon-Rudon, Jidgil, Urist, Besafar, Asht nohiyalariga bo'ladi. Quyi Nisya shaharlari deb Marg'inon, Zandaramsh, Najranj, Ustikon, Andukon tilga olingan (Materialы., 1973. S.31). Ta'kidlash joizki, Quyi Nisya, Yuqori Nisya nohiyalari boshqa hududlarga nisbatan iqtisodiy jihatdan rivojlangan va aholisi zich edi.

Yuqorida keltirilgan shaharlar orasida Marg'ilon (Marg'inon) va Andijon (Andukon) vodiya iqtisodi, madaniyati, savdosida alohida o'rin tutadilar.

Marg'ilon shahri Shohimardonsoy havzasida paydo bo'ladi. Uni qadimgi davri bo'yicha arxeologik ma'lumotlar ko'p emas. Chunki, bu hududda qadimgi dehqonchilik madaniyati paydo bo'lishi vaqti arxeologik materiallar bo'yicha bir oz noaniq bo'lib qolmoqda. Bu vohada bobodehqonlar yodgorliklarini eng qadimgisi Simtepa I mil. avv. IV – III asrlar bilan belgilanadi (Gorbunova, Kozenkova, 1974. S.103; Ivanov, 1999). Bundan oldingi davr madaniy qatlamlari bor arxeologik yodgorlik hozircha topilgani yo'q. Agroiirrigatsiya qatlamlari asosida berilgan xulosalarni tasdiqlovchi arxeologik topilmalar aniqlangani yo'q. Qolaversa, paleogeograflarning hisob-kitoblari bir-birlariga zid bo'lib qolmoqda (Solishtiring: Anarbaev, Maksudov, 1999. S. 64-65; Anarbaev, 2006. S.12). Bizningcha, keyingi davr – milodiy era boshlariga taalluqli arxeologik topilmalar mavjud va ular bu vohada shaharsozlik madaniyati elementlari paydo bo'la boshlanganidan darak beradi. O'rta asrlar Marg'iloni haqida bir necha yozma manbalar mavjud. Ularga ko'ra, bu davrda (XIII asr boshlari) Marg'inon – eng mashhur shaharlardan biri edi. Jome' masjidi bozordan tashqarida bo'lib, bozor darvozasi oldida daryo (soy) oqib o'tadi (Bartol'd, 1963. S. 214). Yoqut al-Hamaviyning (1179-1229) keltirishicha, Marg'inonda G'andob dahasi bo'lib, undan Samarqand faqihi Abulhasan al-G'andobiy yetishib chiqqan (Bo'riev, Vahobova, 1998. 49-b). Arxeolog V.D. Jukov mahalliy aholi ma'lumotlariga asoslanib shaharning o'rta asrlarga to'g'ri keladigan 12 darvozasini keltirib o'tadi (Jukov, 1951. S.73), lekin ular o'rni noma'lum. Faqatgina o'rta asr mudofaa devorlarini 1812 yili Marg'ilonga kelgan Mir Izzat Ulli o'z kundaliklarida keltirib o'tadi. Lekin uning yozishicha, devor buzilib ketgan, biroq yaxshi saqlangan katta minora tilga olinadi (Ritter, 1873. S. 214-224). Shahar salohiyatini ko'rsatuvchi yana bir manba - Marg'ilonda zarb etilgan tangalardir. Shaharda qoraxoniylar davrida mustaqil zarbxona faoliyat ko'rsatgan (Kochnev, 1998. S.63). O'rta asrlar bo'yicha arxeologik materiallar aniqlanmagan (Gorbunova, 1981. S. 88).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда Фарғонанинг халқаро муносабатларда тутган ўрни // —Фарғона водийси тарихи муаммолари республика илмий анжумани материаллари. Наманган. 2012.
2. Камолиддин Ш. Фарғона қадимда ва ўрта асрларда // —Фарғона водийси янги тадқиқотларда мавзусидаги учинчи республика илмий анжумани. Фарғона, 2014
3. Гоибов Б. Согд – Фергана – Китай: приоритетные торговые связи // —Фарғона водийси янги тадқиқотларда мавзусидаги учинчи республика илмий анжумани. Фарғона, 2014.
4. Мамадалиев Ҳ. Ахсикент шаҳри IX-XII асрларда Фарғона водийсининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий марказларидан бири сифатида // —Фарғона водийси тарихи муаммолари республика илмий анжумани материаллари. Наманган. 2012.